

PEDAGOGICAL SCIENCES

УДК 37:005.591.6

Маринченко Г.

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

ORCID: 0000-0003-3208-0546

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14591334>ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ У ЗСОО В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ:
ТЕНДЕНЦІЇ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ

Маринченко Н.

V.O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv

ORCID: 0000-0003-3208-0546

HYBRID EDUCATION IN SCHOOLS UNDER MARTIAL LAW:
TRENDS AND MODERN APPROACHES**Анотація.**

Розкрито зміст та навчальні можливості застосування технології змішане навчання. Продемонстровано основні моделі використання змішаного навчання в українських школах. Представлено приклади використання змішаного навчання в 2024-2025 н.р. Розкрито важливість та необхідність організації традиційного очного навчання для українських школярів.

Abstract.

The content and educational possibilities of using blended learning technology are revealed. The main models of using blended learning in Ukrainian schools are demonstrated. Examples of the use of blended learning in the academic year 2024-2025 are presented. The importance and necessity of organizing traditional full-time education for Ukrainian students are revealed.

Ключові слова: педагогічні технології, методи навчання, змішане навчання, традиційне навчання.

Key words: pedagogical technologies, teaching methods, blended learning, traditional learning.

В сучасному світі пандемія COVID-19 сприяла активному запровадженню дистанційного навчання в закладах освіти всіх рівнів та форм власності. Однак із початком повномасштабного наступу та розгортанням військових дій на території України з 24 лютого 2022 р. на території України перед закладами освіти постали нові завдання.

Серед них на першому місці опинилися: психологічна підтримка здобувачів освіти, організація навчального процесу з метою отримання знань здобувачами та відволікання їх від реальності бойових дій, особливо на територіях наближених до поля бойових дій. Серед освітніх технологій для реалізації означеної мети виходять технології організації змішаного навчання.

Упровадженню моделі змішаного навчання в системі освіти присвячені праці таких авторів, як Є. Желнова, О. Кривонос, В. Кухаренко, М. Нікітіна, А.Стрюк, Ю. Триус, Г. Чередніченко, Л. Шапран та інших. До питань змішаного навчання зверталися також С. Грехем, С. Моебс, С. Вейбелзах, Д. Пейнтер, Р. Сченк. Проте варто зазначити, що теорія застосування змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти на території України потребує подальших досліджень з огляду на реалії сьогодення.

Перші згадки про комбіноване або змішане навчання (*blended learning*) за кордоном відно-

сяться до 1995 р.. В Україні про нього почали активно говорити у 2006 р. після публікації «Довідника змішаного навчання».

Слід зазначити, що поряд із терміном «змішане навчання» в науковій та методичній літературі вживають поняття «гібридне навчання», «комбіноване навчання», «гнучке навчання», які вважають синонімами. Слова «гібридне», «комбіноване», «гнучке» мають в англійській мові відповідники, як-от «hybrid», «combined» та «flexible». Дослідники досить часто вживають усі поняття, тому що вони позначають одну й ту ж технологію.

Однак, якщо проаналізувати останні наукові дослідження, то можна побачити наступну картину. Так в дослідженні А.Є.Фандєєвої можемо побачити наступні визначення [1, с. 5].

Традиційно таке навчання розглядають як об'єднання традиційних формальних засобів навчання: роботу в аудиторіях, вивчення теоретичного матеріалу, – із неформальними, наприклад, з обговоренням дискусійних питань за допомогою електронної пошти та Інтернет-конференцій (*Д. Пейнтер*).

Під змішаним навчанням розуміють використання комбінації електронного та аудиторного навчання (*Р. Шанк*).

Його визначають також як поєднання дистанційного і традиційного спілкування в інтегрованій навчальній діяльності (*С. Моебз, С. Вейбелзах*) та трактують як підхід, що інтегрує традиційне

та комп'ютерно опосередковане навчання в педагогічному середовищі (*С. Грехем*).

За визначенням вітчизняних авторів *А. Стрюка, Ю. Триуса, В. Кухаренка*, змішане навчання – це цілеспрямований процес здобування знань, набуття вмінь та навичок в умовах інтеграції аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності суб'єктів освітнього процесу на основі впровадження і взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання за наявності самоконтролю студента за часом, місцем, маршрутами та темпом навчання

А наукова розвідка *Т.М. Собченко* дає, на наш погляд більш розгалужену детальну систему визначень понять змішаного навчання [2, с. 74].

Д. Пейнтер (Darling Painter): Поєднання строгих формальних засобів навчання (робота в аудиторіях, вивчення теоретичного матеріалу) з неформальним (обговорення за допомогою електронної пошти та Інтернет-конференцій, закріплення вивчення матеріалу з використанням мультимедійних засобів навчання)

А. Литвинов: Поєднання онлайн- та офлайн-навчання в одному навчальному процесі, що формує «навчальний досвід» студента та самодостатній логічний курс чи предмет.

М. Крістенсен (M. Christensen), М. Хорн (M. Horn), Н. Стакер (H. Staker): Формальна освітня програма, яка передбачає навчання в межах освітнього закладу, дистанційне навчання та методи, що поєднують ці форми навчання.

Г. Ткачук: Цілеспрямований процес передавання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, заснований на поєднанні технологій традиційного, комп'ютерно орієнтованого, дистанційного та мобільно орієнтованого навчання.

Б. Беседін, Г. Вагнер: Форма, у якій знання подаються на самостійне вивчення та очне (разом з учителем)

К. Максвелл (C. Maxwell): Офіційна освітня програма, в межах якої студент вчиться частково онлайн із деяким елементом контролю над часом, місцем, маршрутом чи темпом навчання

М. Мохова: Подання навчального матеріалу через самостійне вивчення дистанційного курсу студентами, а закріплення матеріалу відбувається у режимі зустрічі з викладачем при цьому із застосуванням активних методів навчання

М. Медведєва: Система викладання, яка поєднує очне, дистанційне та самонавчання, що включає взаємодію між педагогом, студентами та інтерактивними джерелами інформації, які функціонують у постійній взаємодії одне з одним, утворюючи одне ціле

Н. Раїшевська: Процес навчання, за якого традиційні технології навчання поєднуються з інноваційними технологіями електронного, дистанційного та мобільного навчання з метою гармонійного поєднання теоретичного та практичного складників процесу навчання

А. Батес (A. Bates): Органічна інтеграція ретельно відібраних традиційних та онлайн-підходів.

З огляду на сучасні реалії всі означення мають право на існування, якщо розглядати їх як варіації реалізації означеної освітньої технології в цілому.

Однак, на території України на початок нового 2024-2025 н.р. для закладів загальної середньої освіти з'явилися нові варіації розуміння даного поняття. Хоча ще в 2022 році говорили про впровадження в українських школах змішаного навчання. Однак зазначали, що змішане навчання є гібридною формою освіти між онлайн та офлайн форматами. Також акцентували увагу на тому, що українське законодавство не передбачає змішаної форми здобуття освіти як такої, тож якщо у школі організоване змішане навчання, то форма здобуття освіти є очною з використанням технологій дистанційного навчання [4].

Державна служба якості України дала роз'яснення розуміння змішаного навчання та запропонувала для українських шкіл наступні моделі.

Ротаційна модель. Суть цієї моделі полягає в так званій «ротації» учнів у школі. Відбувається також і «ротація» різновидів діяльності учнів – онлайн і офлайн. Різновидом цієї моделі є робота за технологією «Перевернутий клас», коли частину матеріалів учні опрацьовують самостійно, а в класі обговорюють дискусійні питання, консультуються з учителем або вивчають наступну частину матеріалу. Саме таку модель сьогодні реалізують більшість шкіл в Україні, які обрали змішаний формат навчання.

Гнучка модель. У цій моделі учні працюють за індивідуально налаштованим розкладом переважно онлайн, а вчитель є інструктором, який координує їхню діяльність та консультує. Консультації вчитель може надавати як очно, так і онлайн у синхронному режимі. Таку модель часто обирають школи з дистанційним навчанням. Деякі школи в Україні, здебільшого в сільській місцевості, також реалізували таку модель під час пандемії та активної фази військових дій (у порівняно безпечних регіонах).

Особистісно орієнтована модель. Передбачає навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями (учні навчаються очно, а паралельно працюють із зовнішніми електронними ресурсами, онлайн-курсами). Така модель може використовуватися для поглибленого вивчення деяких предметів, у разі поєднання очної та екстернатної, очної та мережевої або інших форм освіти.

Модель збагаченого віртуального середовища. Така модель передбачає основну роботу в режимі онлайн за дистанційними курсами. Водночас учень може відвідувати певні уроки (якщо ця модель застосовується індивідуально), або ж для учнів усього класу проводяться певні уроки (наприклад, на початку та наприкінці вивчення теми, для захисту проєктів, обговорення певних тем). Така модель буде корисною громадам, де внаслідок воєнних дій школа зруйнована або пошкоджена, однак є обладнаний цифровий хаб чи інші приміщення, які можуть використовуватися для проведення занять [3].

Звичайно кожен заклад освіти має можливість обирати та поєднувати різні моделі, виходячи з власних ресурсів та місця фактичного розташування закладу та врахування безпеки для всіх учасників навчального процесу.

Реалізація технології змішаного навчання в українських школах відбувається переважно як: чергування очного та дистанційного навчання протягом тижня (кілька днів на тиждень очно / кілька дистанційно за постійним розкладом); тиждень очного навчання в школі, тиждень навчання дистанційного (за постійним розкладом); очне навчання у закладі освіти з виконанням певних завдань в дистанційному форматі тощо

Змішане навчання дійсно має певне переваги перед дистанційним. Зокрема це: ефективне використання часу; гнучкість; оптимальний контроль прогресу здобувачів освіти; більший вибір засобів діагностики; інтерактивність; виконання частини роботи у звичних комфортних умовах; економічність за рахунок скорочення кількості поїздок; урахування індивідуальних характеристик здобувачів освіти в організації взаємодії з педагогом.

Але також варто відзначити й негативи змішаного навчання, до яких можна віднести такі:

- ✓ викладачеві потрібен час, щоб розмістити необхідний матеріал у мережі;
- ✓ викладачі потребують підготовки щодо застосування цього методу навчання, щоб зробити його ефективним;
- ✓ студентам необхідно показати, як використовувати засоби технологій і що від них очікується;
- ✓ студенти повинні витратити певну частину свого вільного часу на навчання [1].

Список негативних тенденцій реалізації технології змішаного навчання в українських школах можна доповнити. Зокрема, необхідність дублю-

вати весь навчальний матеріал очного та дистанційного тижня на інформаційні ресурси та платформи, на яких працює заклад освіти, оскільки можливі повітряні тривоги та відключення світла; враховувати проведення контрольних заходів з предмету саме на очному тижні при розробці календарно-тематичного планування (для самих учнів велике навантаження, адже в один день може бути кілька контрольних); відсутність учнів на уроках на дистанційних тижнях (учні можуть взагалі не підключатися до уроку, або підключитися до зустрічі, але фактично не бути на ній присутнім); низька мотивація серед здобувачів освіти фізично відвідувати навчальний заклад і виконувати завдання згідно усталеного розкладу.

Однак тривала відсутність традиційного очного навчання має більш значні негативні впливи як на організацію навчання в цілому, так і на соціалізацію школярів зокрема. Будь-якому разі технологію змішаного навчання можна вважати освітнім трендом в Україні з 2022 року.

Список літератури:

1. Фандєєва А.Є. (2017). *Змішане навчання як технологія змін і трансформації*. Електронне наукове фахове видання «Народна освіта», Випуск 2(32), 4-9.
2. Собченко Т.М. (2021). *Змішане навчання: поняття та завдання*. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. №75 (3), 73-76.
3. *Змішане навчання: як організувати якісний освітній процес в умовах війни* (2022). <https://sqe.gov.ua/zmishane-navchannya-yak-organizuvati-yaki/>
4. Андрєєва В. (2022) Яким має бути змішане навчання – пояснюють у Держслужбі якості освіти. <https://life.pravda.com.ua/society/2022/10/5/250700/>